

Subkultura hip-hopowa w Polsce: jej istota, geneza i rozwój

Kamil Korona

badacz niezależny

ORCID: 0009-0000-7954-8594

Abstract

Hip-hop subculture in Poland: its essence, origins and evolution

The main objective of this article, is to show the origins, essence and growth of the Polish hip-hop subculture, both in terms of music and related activities that are part of its foundations. The analysis is based on a number of sources; academic articles, book publications, recordings, interviews, documentaries and songs related to the subject in the context of Poland and the US. Hip-hop is currently one of the most popular music genres in the world. The author begins by describing the American foundations of the hip-hop subculture. He then points out that the new wave of Rebel culture, began to develop in Poland in the 1980s and became popular in the following decade, when the first generation of young adults of the period of systemic change was getting to the voice. This stands in opposition to the common belief that hip-hop in Poland began in the mid-1990s. Because Polish hip-hop escalated from year to year, the events influencing the development of the subculture were divided into periods. This helped to systematize the

Kamil Korona, mgr; od 2023 roku absolwent studiów kulturoznawczych drugiego stopnia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie; jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z szeroko pojętą popkulturą – jej rozwojem, kształtem i oddziaływaniem na społeczeństwo; skupia się na subkulturach, ale i mediach dźwiękowych oraz wizualnych tj. muzyce, kinematografii, grach wideo; pracę magisterską poświęcił trendowi retro – jego obecności, przejawom oraz wpływie na współczesną kulturę popularną.

Kamil.p.korona@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

development of specific phenomena, such as the popularization of breakdance, as well as rap as a form of expression, and the emergence of hip-hop graffiti. Before 1990, hip-hop was present in Poland mainly through dance. The years 1990-1995 were a time of rap's development and the emergence of the first groups recording underground albums. The period from 1995 to 1998 was the years of nationwide popularization of the subculture in the media and public space. In the article, the author recalls, among other things, the pioneering formations, the first Polish hip-hop video, as well as the recording methods and themes of early albums. The discussion leads to the conclusion that hip-hop, treated by its representatives as a platform for expressing disapproval of social inequalities, despite its embedding in its American prototype, was shaped in Poland according to the location and socio-economic situation of the artists and evolved quite rapidly towards commercialization.

Keywords: hip-hop, Polish hip-hop, rap, 1990s, 1980s, music, subculture, pop culture, political transformation in Poland, history of hip-hop, breakdance

Wprowadzenie

Etymologia słowa „hip-hop” pochodzi od żartu na bazie wokalizy mającej oddawać sposób poruszania się żołnierzy w marszu (Merriam-Webster.com 2024). Niedługo później określenie „hip-hop” stało się nazwą rozwijającej się subkultury oraz powiązanego z nią rodzaju muzyki i tańca. U swoich początków muzyka hip-hopowa służyła jedynie zabawie, jednak dość szybko stała się istotnym nośnikiem myśli subkultury – pragnień i potrzeb mniej zamożnych warstw społecznych. Ludzi uciskanych lub pomijanych w głównym dyskursie polityczno-ekonomicznym.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty, genezy oraz rozwoju polskiej gałęzi subkultury hip-hopowej. Przyjęta przeze mnie perspektywa zakłada, że kielkowała ona już w latach 80., a jej pozycja umocniła się w połowie lat 90. XX wieku. W Polsce subkultura hip-hopowa różniła się niektórymi elementami i założeniami od amerykańskiej, na co wpływ miały pewne determinanty, między innymi warunki społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji ustrojowej. Jest to teza stojąca w opozycji do przekonania rozpowszechnianego przez media, jakoby hip-hop zaczął się w Polsce od płyty Kazika Staszewskiego *Spalam się* w 1991 roku¹. Metoda badawcza, która umożliwi usystematyzowanie początków subkultury hip-hopowej w Polsce to analiza hermeneutyczna, za pomocą której dokonam interpretacji źródeł opisujących ten czas, czyli wszelkich pozycji wydawniczych, świadectw osób zaangażowanych oraz dziennikarzy czy krytyków muzycznych.

¹ Chociaż faktem jest, że Kazik Staszewski wspierał scenę hip-hopową i był jej orędownikiem (Kleyff & Staszewski 2014).

Back to School Jam, czyli początki subkultury

Za początek hip-hopu jako subkultury uznaje się wydarzenie *Back to School Jam*. 11 Sierpnia 1973 roku w położonej na nowojorskim Bronxie Sadgewick Avenue, Cindy Campbell oraz jej brat, znany pod pseudonimem DJ Kool Herc, postanowili zorganizować z okazji końca wakacji tzw. *Block Party*, czyli imprezę dla lokalnej społeczności. Do odtwarzania muzyki użyli składającego się z głośników, dwóch gramofonów i prozaicznego miksera *sound systemu* swojego ojca. Ulotki oznajmiające o wydarzeniu zostały stworzone na kartkach z zeszytu. Tak, w wynajętej świetlicy środowiskowej, rozpoczął się jeden z najbardziej wpływowych ruchów kulturowych i gatunków muzycznych na świecie (Chang 2005: 67-70).

DJ Kool Herc uznawany jest za jednego z twórców subkultury hip-hopowej. Innymi pionierami są: Grandmaster Flash, którego techniki stoją u podstaw klasycznie rozumianego DJ-ingu hip-hopowego; Afrika Bambaataa, który poza wprowadzeniem wykorzystania urządzeń elektronicznych do tworzenia muzyki hip-hopowej takich jak syntezatory i samplery, jest działaczem społecznym oraz osobą uznawaną za pierwszego organizatora pełnoprawnej hip-hopowej trasy koncertowej.

Hip-hop można traktować jako kontrkulturę dla subkultury disco, ale i protest przeciwko realiom życia w getcie. Nowojorski krajobraz popkulturowy lat 70. był dość spójny – w radiu, na ulicach i w nocnych klubach miasta, które nigdy nie śpi, królowało disco. Chociaż współcześnie kojarzy się ono głównie z kolorowymi, błyszczącymi strojami oraz charakterystyczną muzyką i tańcem, subkultura disco posiadała również mroczną stronę, jaką były narkotyki (Raymond 2011; Gootenberg 2001). Ich użycie miało potęgować wrażenia z przebywania na parkiecie oraz pomóc w oderwaniu się od codzienności. Kluby grające tę muzykę, bardzo często jeżeli nie były zarządzane przez postacie z przestępczego półświatka, były przez takie odwiedzane. Ich okolice stawały się miejscem handlu narkotykami, na który przymykały oko skorumpowane służby – zwłaszcza w dzielnicach uznawanych za gorsze. Handel odbywał się zarówno w małych lokalach, jak i największych klubach Nowego Jorku, np. w legendarnym, choć owianym złą sławą Studio 54 (Haden-Guest 1997).

Rzeczywistość biednych nowojorskich dzielnic nie przypominała w żaden sposób tej znanej z okładek albumów muzycznych, historii z utworów, a tym bardziej wizerunku uczestników subkultury disco. Lata 70. to dla USA czas kryzysów społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Krajobraz biedniejszych nowojorskich dzielnic takich jak Bronx, w którym hip-hop miał swój początek, rysował się dość spójnie. Budynki mieszkalne były w bardzo

złym stanie, często pełne brudu, insektów, usterek czy pozbawione bieżącej wody i ogrzewania. Otaczały je gruzowiska wypełnione zgłiszczami spalonych budynków, co nierzadko prowadziło do powstawania dzielnic widmo. Znany amerykański dziennikarz Mark Jacobson w jednym ze swoich artykułów napisał, że „lata 70. są Jekylllem i Hydem nowojorskich epok [*The '70s are a Jekyll-and-Hyde of New York eras*]” (Jacobson 2015; par 2). Dychotomia miasta sprawiła, że biedne dzielnice były opanowane przez gangi, podczas gdy bogatszy „biznesowy” Nowy Jork dbał o własną *prosperity*. Nieprzemysłane bądź pozbawione sympatii względem biednych dzielnic decyzje polityków i biznesmenów były gwoździem do trumny miasta. Niski poziom życia oraz bieda sprawiały, że wiele osób je opuszczało, malał również trend imigracyjny. Biedne dzielnice, mimo że karmione obietnicami modernizacji były jednocześnie postrzegane jako tereny problematyczne, trudne do zarządzania i zagospodarowania. Przepaść pomiędzy biednymi a bogatszymi wzmacniał instytucjonalny rasizm charakterystyczny dla amerykańskiego systemu – zwłaszcza w tamtych latach (Bowser 2019: 25-28). Aktywność gangów oraz napięcia eskalujące pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi kulturowego nowojorskiego tygla przenosiły się na ulice miasta, generując szkody i prowadząc do śmierci wielu osób. Wspomniani już wcześniej „ojcowie” subkultury starali się aktywizować lokalną społeczność – zwłaszcza najmłodszych i nastolatków, narażonych na trafienie zbłąkaną kulą, ale również szybką inicjację do struktur gangów wykorzystujących ich jako handlarzy narkotykami bądź kurierów. Hip-hop u swoich podstaw stronił od narkotyków. Tu należy podkreślić, że wyłączyć trzeba z ich grupy marihuanę, uważną za nieszkodliwą, zwłaszcza w zestawieniu z twardymi i wyniszczającymi narkotykami subkultury disco².

Wszystko to sprawiło, że buntujący się przeciw systemowej niesprawiedliwości i pozbawieni perspektyw na lepsze jutro mieszkańcy biedniejszych dzielnic zaczęli opowiadać o sobie na podwalinach muzyki, która pierwotnie miała przede wszystkim służyć dobrej zabawie. Jest to zjawisko wyjątkowe. Inkluzywność tej subkultury, chłonącej ze wszystkich mniejszości nowojorskiego kulturowego tygla, pozwoliła jej prędko zaistnieć na arenie międzynarodowej.

Cztery elementy subkultury buntu

Na hip-hop składają się cztery zjawiska: muzyka, rap, taniec oraz graffiti. Autorem tego podziału jest wspomniany już Afrika Bambaataa, który określił to mianem czterech elementów (*Four elements*; Chang 2005: 90). Pierwszym z nich, stojącym u podstaw całej subkultury, jest muzyka, a jej najwcześniejszym

² Takimi jak kokaina i PCP (Raymond 2011).

przejawem technika DJ-ska nazywana *break*. Polega ona na zapętłaniu sekcji rytmicznej dwóch płyt – czasem tych samych, czasem różnych, tworząc dzięki temu muzyczne pętle (*loopy*), co pozwala skupić się na tańcu i improwizacji bez obaw o przedwczesne zakończenie sekcji rytmicznej utworu. Tak stworzoną muzykę nazwano *breakbeatem* (Npr.org 2005). Wraz z rozwojem technologii i rosnącą kreatywnością artystów pojawiły się również nowe sposoby tworzenia i miksowania muzyki, a podstawową jednostką dźwiękową, na której oparto hip-hop, stały się *sample*, czyli dosłownie próbki dźwiękowe zaczerpnięte z innych nagrań. Wykorzystuje się je przy tworzeniu nowych utworów. Mogą to być dźwięki perkusji, fragmenty instrumentalne, wokale zapożyczone z cudzych nagrań, itd. Następnie są one preparowane, np. spowalniane, przyspieszane, cięte. Klasycznie rozumiany hip-hop jest więc gatunkiem, który wymaga od twórców kreatywności, nieszablonowego myślenia oraz znajomości rozmaitych nurtów muzycznych. Wielu szanowanych producentów, wykorzystujących sampling do tworzenia, pobierało dźwięki z nietypowych nagrań odkrywanych w bibliotekach rodziców, u znajomych czy w sklepach muzycznych.

Kolejnym elementem subkultury jest rap, czyli technika przekazywania treści lirycznej za pośrednictwem silnie zrytmizowanej melorecytacji (Encyklopedia.pwn.pl 2024). Początkowo raperów nazywano MC's³. Skrót pochodzi od sformułowania „Master of Ceremony”. Zapożyczony na potrzeby hip-hopu zwrot pojawił się w nim prawdopodobnie jako element dziedzictwa kulturowego jamajskich uczestników subkultury (Dagnini 2010). Jego użycie wynikało z tego, że pierwsi raperzy, podobnie jak jamajscy MC's używali rymu do podgrzewania publiki poprzez opis umiejętności DJ-a, swoich oraz tancerzy. Robili to przy pomocy krótkich rymowanych tekstów. Z czasem hip-hopowcy zaczęli tworzyć bardziej skomplikowane konstrukcje, które w końcu stały się najważniejszym elementem utworów (Grandmaster Caz 1999). Należy tu wspomnieć, że błędem jest dzielenie muzyki na rapową i hip-hopową. Rap jest bowiem sposobem przekazywania treści, a nie osobnym podgatunkiem. Rap nie musi być też wykonywany przez rapera ani do podkładu hip-hopowego. Współcześnie dość popularnym zabiegiem jest jego wykorzystywanie w muzyce rockowej, metalowej, ale i w popie. Ślady tej techniki wokalne można odnaleźć już we wczesnych nagraniach jazzowych i bluesowych, a badacze dopatrują się jego korzeni w działalności afrykańskich *Griot*: „na terenach Afryki Zachodniej, osoba, która przekazuje historię swojego społeczeństwa, zwłaszcza poprzez opowieści, wiersze i muzykę, bierze również udział w ceremoniach, takich jak śluby i pogrzeby [*in parts of West Africa, someone who passes on their society's history, especially through stories,*

³ W teorii, bo mianem MC określano jednak jedynie najlepszych wykonawców.

poems, and music, and who takes part in ceremonies such as weddings and funerals]" (Dictionary.cambridge.org 2024).

Trzecim elementem istotnym dla subkultury jest taniec, który swoją nazwę zaczerpnął od *Breakbeatu*. Tancerze *breakingu*⁴ są określani w zależności od płci mianem b-boya (*break boy*) lub b-girl (*break girl*; Adelekun 2019). Podobnie jak muzyka, która u swoich początków była tworzona z remiksowania istniejących utworów, tak *breaking* jest mieszaniną figur wielu stylów tanecznych, które połączone w jeden układ tworzą zupełnie nowe ruchy.

Ostatnim i bardzo kontrowersyjnym elementem subkultury, który może uchodzić za jej wizualne świadectwo, jest graffiti. Pierwsi graficy z reguły tworzyli swoje „wrzuty” i „tagi” (z ang. oznaczenia) na wagonach kolejek miejskich, w ich wnętrzach, na ścianach budynków i innych elementach miejskiego krajobrazu. Zdecydowana większość społeczeństwa postrzega taką aktywność jako akt wandalizmu, którym w świetle prawa jest⁵. W amerykańskich miastach problematycznym było zwłaszcza malowanie na kolejkach kursujących pomiędzy bogatymi a biednymi dzielnicami miasta. Graffiti było widocznym świadectwem rosnącego w ludziach buntu.

W uznanym filmie dokumentalnym *Style Wars* pada zdanie:

Idea stylu i rywalizacji o najlepszy styl, jest kluczem do wszystkich form wymiatania. Dla rapowych MC, to dawanie czadu na mikrofonie, dla b-boyów to wymiatanie ciałem i breakdance, a dla grafficiarzy władanie miastem przez ich pseudonim na kolejce (Silver 1983: 31:41-32:05).

Podsumowując: we wszystkich elementach hip-hopu istotne jest samodoskonalenie poprzez skupienie uwagi na pasji. Twórcy starali się stworzyć nową jakość, a co za tym szło, mimowolnie rozwijali przy tym subkulturę, dodając do niej nowe elementy i poszerzając jej możliwości.

Problemy z kanonem i periodyzacją historii polskiej subkultury hip-hopowej

Próba ustalenia ostatecznego kanonu wydarzeń istotnych dla rozwoju subkultury hip-hopowej w Polsce jest praktycznie niemożliwa. Składa się na to kilka czynników. Jednym z nich jest fakt, że wielu wczesnych polskich raperów, jak

⁴ W Polsce potocznie nazywany często *brek* lub *brejk*.

⁵ Graffiti nie zostało nigdy w pełni zaakceptowane społecznie, jednak liczni artyści inspirowali się nim w swoich pracach. Tym sposobem zagościło ono w muzeach na całym świecie i przyczyniło się do rozwoju *street artu* (Tate.org 2024).

i formacji, nigdy nie nagrywało albumów lub robiło to nieoficjalnie⁶, a do dziś nie zachowały się żadne kopie. Niemożliwym jest też prześledzenie ścieżek, którymi przybywały do Polski informacje związane z hip-hopem. Niektórzy słyszeli o tym fenomenie od znajomych powracających bądź przyjeżdżających zza granicy (Sadowski & Graff 2015: 34), inni sami mieli możliwość wyjechać i na niego natrafić (Kleyff & Staszewski 2014: loc 26). Na forach internetowych nie jest trudno natknąć się na wątki, w których pomiędzy użytkownikami toczą się dyskusje nad tym, kto był pierwszym polskim raperem lub gdzie rozpoczął się polski hip-hop. Z dużym prawdopodobieństwem można natomiast wskazać dwa ośrodki początków polskiego rapu, oba położone na południu kraju: Katowice oraz Kielce. To właśnie tu zaczęły powstawać pierwsze zespoły oraz podziemne nagrania. W dokumencie *Kielce – czyli polski Bronx* ówczesny świętokrzyski kurator oświaty Andrzej Sygut mówi:

Kielce, mimo że mają ponad 200 tysięcy mieszkańców, w sensie socjologicznym i kulturalnym, to jest jedno wielkie przedmieście. To jest miasto, w którym dominuje kultura przedmieścia, czyli kultura proletariacka [...] (Świątkowska & Lamprecht 1995: 9:31-9:56).

Podobny schemat można przypisać Śląskowi, a w szczególności Katowicom. Również było to miasta robotnicze, o którym Joka – członek pochodzącego stamtąd zespołu Kaliber 44, uznawanego za jedną z pierwszych poważnych formacji hip-hopowych w Polsce, mówił jako o mieście będącym „w tyle” za miastami takimi jak Wrocław czy Warszawa (Zarchiwumpaktofikki 2019: 13:08-13:45). Widoczna w tej wypowiedzi była więc, wspomniana w kontekście Kielc przez Syguta, mentalność przedmieścia.

Trudna jest też periodyzacja wydarzeń ważnych dla polskiej odmiany subkultury. Pomocnym jest w tym wypadku podział proponowany przez autorów *Antologii polskiego rapu*. Pisana pod kątem twórczości raperów antologia proponuje, aby wszystko, co działo się przed 1995 rokiem traktować jako „podwaliny” (Kleyff 2014) późniejszych profesjonalnych wydawnictw. W kontekście gatunku muzycznego jest to rozwiązanie jak najbardziej zrozumiałe. Jednakże pod kątem subkultury koniecznym jest dodanie przedziału czasowego od 1990 do 1995 roku. W tych latach, zaobserwować można wzmożoną aktywność początkujących raperów, grup oraz pierwszych DJ-ów – nawet jeśli jest to działalność podziemna. Wcześniej hip-hop funkcjonował głównie pod kątem tańca. Utwory wykorzystujące podobną do rapu technikę pojawiały się już w polskiej muzyce wcześniej, jednak nazwanie ich hip-hopem byłoby nadużyciem.

⁶ Potocznie nazywa się takie albumy „nielegalami” lub nagraniami podziemnymi.

Kolejny czas od 1995 roku do 1998 to rozkwit subkultury, ukonstytuowany obecnością hip-hopu w mediach publicznych oraz licznymi, legalnie wydawanymi albumami. Znaczna część kupujących pierwsze nagrania hip-hopowe musiała kojarzyć ich estetykę, tematykę lub wykonawców.

Podsumowując – proponowany podział opiera się na wydarzeniach istotnych dla subkultury hip-hopowej w Polsce, uwzględniając wszystkie z jej czterech elementów. Nie są to okresy równoważne. Rozwój hip-hopowej subkultury eskalował z roku na rok. Podobnie było w modelu amerykańskim. Rosnąca popularność gatunku muzycznego oraz docieranie do coraz większej liczby odbiorców wpłynęła na wielość wydawanych albumów, kręconych klipów oraz granych koncertów.

Lata 80. Proto-hip-hop polski

W literaturze i archiwaliach można wskazać kilka wcześniejszych niż lata 90. przejawów zainteresowania hip-hopem wśród ówczesnych młodych ludzi w Polsce. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nie było to jednak w pełni świadome uczestnictwo w subkulturze, a naśladownictwo pewnych zachowań, bez pogłębionego rozumienia ich pochodzenia.

Tropem, za którym należy podążać na początku, jest taniec *breakdance*. Pierwszego medialnego kontaktu z muzyką hip-hopową polski odbiorca mógł doświadczyć w programie telewizyjnym *Jarmark*. W 1983 roku pokazano tam klip grupy *Break Machine* zatytułowany *Street Dance*. Nowoczesny taniec prezentowany na nagraniu nazwano wtedy tańcem połamańcem, co było wynikiem bezpośredniego tłumaczenia słowa *breakdance*. W Polsce można było dostrzec pierwsze przejawy zainteresowania hip-hopem. W książce *Polski hip-hop posiada wiele twarzy* jeden z jej autorów, Piotr „Sadi” Sadowski, pisze:

Pierwsze kroki jako b-boy stawiałem, ucząc się tańczyć breakdance dosłownie z okładek płyt winylowych i ze zdjęć z czarno-białych gazet, bo zagraniczne kolorowe czasopisma były nie do zdobycia. Tańczyłem w parkach, na ulicach, skwerach, wszędzie, gdzie było miejsce i dobra publiczność oraz brak obecności funkcjonariuszy milicji [...], która wiele razy na widok tańczących breakdance interweniowała, myśląc, że to bójkki uliczne. Byłem odbierany przez milicję nie jako tancerz, lecz jako dziwak [...] (Sadowski & Graff 2015: 34).

W 1984 roku ukazał się album alter ego Piotra Fronczewskiego występującego pod pseudonimem Franek Kimono zatytułowany po prostu *Franek Kimono* (Franek Kimono 1984). Muzycznie była to wariacja na temat muzyki disco oraz rocka elektronicznego. Fronczewski w rozmowie z Marią

Szablowską w Polskim Radiu, opowiadając o historii tego projektu, zwrócił uwagę na to, że był on przypadkowy i jego sukces zaskoczył samego wykonawcę. Utwory Franka Kimono można bowiem traktować jako stworzony ze smakiem żart muzyczny. Nie jest to jednak hip-hop, a sam Fronczewski mówi, że sposób, w który wykonuje utwory (deklamując), wynika z jego braku wiary we własne możliwości wokalne (Polskie Radio 2017: 2:35-4:45).

Breakdance zdobywał kolejnych fanów. W 1985 roku miały miejsce pierwsze Mistrzostwa Polski w Disco i Break-dance w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie jedną z kategorii był właśnie taniec połamaniec. Zdjęcia archiwalne ukazują licznych uczestników oraz grupy zorganizowane, co potwierdza fakt, że pierwsze ośrodki odbiorców hip-hopu tworzyły się właśnie wokół tańca (HipHopToMojaKoka 2014). W filmie dokumentalnym *Kielce – Czyli Polski Bronx*, b-boy i raper Zajka mówi, że „W Kielcach breakdance, electric boogie, tańczą ludzie od 89. roku. [...] W gruncie rzeczy uczyliśmy się sami z filmów z video [...] mnóstwo takich kaset było z różnych zawodów jakichś, po prostu oglądaliśmy to, na stopklatce jakieś elementy i tłukliśmy je na treningach [...]” (Świątkowska & Lamprecht 1995: 3:10-3:37).

Obecnie wiele materiałów archiwalnych zamieszczanych jest przez pasjonatów hip-hopu i uczestników zawodów tanecznych z przeszłości. Analiza tych nagrań pozwala dostrzec rozwój tańca oraz świadomości zawodników związanej z ruchami, ale też ubiorem. W latach 80. rosła ona z roku na rok (Grędziu 2024; Street Dance VHS 2024).

Pierwsze grupy hip-hopowe – 1990-1995

Rozwój bardziej świadomej subkultury hip-hopowej przypada w Polsce na początek lat 90. XX wieku. Komunizm zakończył się w kraju 4 czerwca 1989 roku, jednak okres transformacji trwał kilka lat. Informacje z Zachodu docierały szybciej niż przed upadkiem żelaznej kurtyny, ale nadal nie było to szybkie tempo. Polscy hip-hopowcy nie mogli być tak blisko subkultury, jakby chcieli. Popularność punka malała, a młode pokolenie szukało własnego środka wyrazu, aby wyrazić bunt. Hip-hop stał się do tego idealnym narzędziem. W swojej najczystszej formie pozwalał wyrazić siebie w muzyce, której tworzenie niekoniecznie wymagało znajomości teorii czy gry na instrumencie. Warsztat pisarski może wypracować każdy. Nie jest do tego wymagana specjalistyczna wiedza. Aby zostać MC, wystarczy posiadać kartkę, długopis i zapał do szlifowania swojego stylu. W tamtej epoce nie istniały też zasady mówiące, jak rapować, jak dzielić rymy – każdy mógł stworzyć coś wyjątkowego.

Jak pisał Druh Sławek, czyli Sławomir Jabrzemski, „nie da się zrozumieć hip-hopu bez znajomości Czarnej Ameryki, jej historii, tradycji, kultury, religii

i języka” (Jabrzemski 2005; 15). We wczesnych latach 90. dostęp do takich informacji posiadali jednak nieliczni. Polska gałąź tej subkultury kształtowała się głównie na domysłach i naśladownictwu. Były one pozbawione pogłębionego rozumienia sytuacji socjopolitycznej środowisk, z których wywodził się amerykański hip-hop. Gatunek wciąż silnie ewoluował w USA. Lata 90. to przede wszystkim rozkwit scen regionalnych i konfliktu pomiędzy Wschodnim a Zachodnim Wybrzeżem. Różnice były słyszalne zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej (Chang 2005: 299-330).

Młodzi ludzie, teledyski, z których czerpali wyobrażenie o hip-hopie oglądali głównie w programie *Yo! MTV Raps*, jednak nie był on nadawany w polskiej telewizji. Dostęp do niego mieli nieliczni posiadający telewizję satelitarną. Takie osoby bardzo często nagrywały teledyski i całe programy na kasety, aby później oglądać je wspólnie w większym gronie (Morus 2021: 13:04-16:05). Ówczesni hip-hopowcy pytani o to zjawisko dzielą się wspomnieniami, które są jednak bardzo rozbieżne co do czasu i sposobu oglądania programu. *Yo! MTV Raps* nadawane było na żywo, gdy w Polsce był środek nocy, jednak w niektóre dni można było natrafić na powtórki, z reguły transmitowane w weekendowe popołudnia lub poranki. Wielu uczestników subkultury pamięta, że program oglądało, jednak nieliczni są w stanie powiedzieć dokładnie, w jaki sposób i w jakich godzinach (Korona 2021: 16 kwietnia).

Pierwszym poważnym polskim medium związanym z hip-hopową subkulturą oraz kontekstami powstawania tej muzyki była radiowa audycja *Kolorszok* Bogny Świątkowskiej – jednej z bardziej istotnych osób promujących hip-hop w mediach, która pierwotnie obsadzona została na antenie w noc z piątku na sobotę o godzinie 1:00. Bogna – jak sama mówi – najbardziej interesowała się kontekstami kulturowymi „czarnej” Ameryki. Nie przywiązywała olbrzymiej wagi do pseudonimów artystycznych czy afiliacji. Interesowało ją, skąd hip-hop się wywodzi, dlaczego jest tworzony tak, a nie inaczej, skąd biorą się historie opowiadane w utworach (KingMen02 2009: 0:00-4:46). W filmie *Blokersi* Sylwestra Latkowskiego Bogna opowiedziała o audycji. Mówiła wprost:

Audycje się nazywały *Kolorszok*, a to dlatego, żeby połączyć nazwę stacji, w której te audycje miały miejsce z takim właśnie szokiem kulturowym, że to nie jest muzyka łatwa miła i przyjemna, tylko tym facetom o coś chodzi, że to jest polityka, że to jest ich codzienne życie, że to jest brak forsy na życie, że to jest po prostu ich prawdziwa codzienna egzystencja, że to nie jest żadne tam lukrowane udawane piosenki popowe, gdzie pani tańczy nóżką i jest fajnie, że to nie jest produkt na sprzedaż, że oni po prostu nie mogą inaczej, jeżeli chcą wyrazić siebie, to muszą wyrazić to właśnie w taki sposób, w jaki brzmi hip-hop (Latkowski 2001: 24:14-24:50).

Audycja była swoistym ośrodkiem subkultury hip-hopowej – miejscem, w którym początkujące grupy mogły zaprezentować się szerszej publiczności. Z czasem zgromadzona wokół audycji społeczność twórców i dziennikarzy zaczęła się rozrastać. Zawiązywały się nowe znajomości – zaczęła klarować się polska scena hip-hopowa.

Kształtował się również nowy polski slang uliczny korzystający z angielskich i naleciałości slangu amerykańskiego zasłyszanego w teledyskach zza oceanu. Bardzo częstym zjawiskiem, które można zaobserwować w warstwie językowej polskiej subkultury hip-hopowej jest bezpośrednie przenoszenie słów, tłumaczonych dosłownie lub zapożyczonych i spolszczonych (Fliciniński & Wójtowicz 2007). Przykładem takiego tłumaczenia bezpośredniego jest słowo *element*. W subkulturze hip-hopowej mówimy o czterech *elementach hip-hopu*. Amerykanie mówią o *Four elements of hip-hop*. *Elements* w tym kontekście powinno być tłumaczone nie jako „*element*”, a bardziej „*żywioł*”. Poprawnie powinno mówić się więc o czterech żywiołach hip-hopu. Podobnie słowo *freestyle*, tłumaczono jako „wolny styl”. Raperzy improwizując często mówili więc o „lataniu na wolno”, konotując słowo „wolno” z tempem, a nie swobodą. Ostatecznie słowo *freestyle* przyjęło się w też w oryginale. Zapożyczeniu i spolszczeniu uległo np. słowo *breakdance*. Podczas Mistrzostw w Piotrkowie Trybunalskim zapisywano je jako *Break Dance* bądź *break-dance*, a w języku subkultury mówiono, że to *brek* lub *brejk*. Wedle poprawnej angielskiej pisowni jest to jeden wyraz bez rozdzielienia. Sięgając po utwór *Slang* rapera Pezeta, można usłyszeć przykłady słów typowych dla miejskiego slangu lat. 90:

Witka to nara, dilpaks – samara. Kieszeń – kiermana, zapalniczka – zapalaj. Bogaty Leser to banan, lopa to fifka. Chować to kitrać, słowa – nawijka. Browar to piana, gdy go pijesz to łykasz bryka. Głowa to bania, wiesz, że brauniarz znaczy helupiarz (Pezet & Noon 2002).

Na temat samego rapowania jako elementu subkulturowego wypowiedział się też Michał Urbaniak – szanowany w środowisku amerykańskim muzyk, który współpracował z licznymi nowojorskimi raperami i osobiście doświadczył rozwoju subkultury podczas pobytu w USA. Jest jednym z głównych łączników polskiej kultury z amerykańskim hip-hopem. O raperach mówił, „[...] jest dużo ludzi, którzy po prostu rapują, dla samego rapowania, dlatego że to lubią. Może nie są profesjonalistami jeszcze, ale są autentycznymi przedstawicielami jakiegoś ruchu, nawet jeżeli to jest amatorskie” (Świątkowska & Lamprecht 1995: 23:40-23:55).

Wiele osób uważa za pierwszego polskiego rapera Kazika Staszewskiego. Z pewnością jest to osoba, którą określić można entuzjastą podobnych

brzmień, np. funku, jednak sam Kazik nie określa siebie mianem rapera, mówiąc: „Korzenie, inspiracja, sposób robienia muzyki i podejścia do traktowania głosu ludzkiego na pewno z rapu się wywodzą. Ja jednak od razu czułem, że to nie jest rapowanie” (Culture.pl 2020: par 3).

Liczne z wczesnych tekstów polskiej gałęzi muzyki hip-hopowej wskazują na to, że były one pisane przez ludzi poczuwających się w obowiązku do tworzenia w zgodzie z własnymi poglądami i prawdą. Często były to opisy codzienności, z którą mogli utożsamiać się odbiorcy. Czasem sięgano po narrację abstrakcyjną – robili to na przykład członkowie grupy Kaliber 44, tworząc w konwencji, którą określili mianem psycho rapu – zupełnie nowego podgatunku (Flint 2014: loc 262).

W warstwie tekstowej muzyki, hip-hop tamtego okresu był tworzony raczej z prostych konstrukcji, stawiano bowiem na potoczną opisowość i prawdziwość, niekoniecznie formę i skomplikowanie. Liczyła się autentyczność, a przenośnia miała służyć głębszemu zrozumieniu otaczającego słuchacza świata. Kapitalizm, chociaż w teorii zbawienny, dla wielu młodych osób był ustrojem wpływającym negatywnie na ich sytuację materialną (Wzgórze Ya-Pa 3 1995). Młodzi dorośli, jeżeli pracowali, to za bardzo niskie stawki. Inni przesiadywali pod blokiem i prowadzili życie na granicy prawa. Zdaniem obrazującym rzeczywistość lat 90., ale i wczesnych 2000, jest wypowiedź jednego z bohaterów filmu *Blokersi* Sylwestra Latkowskiego: „Każdy żyje tutaj nielegalnie [...] tu jest dwadzieścia osób, z czego trzy pracują i każdy żyje” (Latkowski 2001: 45:01-45:15). Zarówno dla twórców, jak i ich odbiorców atrakcyjny w hip-hopie był jego antysystemowy wydźwięk i przekaz wcześniej typowy dla subkultury punków. Niestety pomijano fakt, że wiele z zachowań prezentowanych na klipach zza oceanu⁷, na których wzorowali się pierwsi polscy raperzy, nie przystawało do nauk amerykańskich pionierów. Hip-hop zaczynał bowiem gloryfikować wszystko to, z czym walczyli, czyli życie w gangu, narkotyki, agresję, walkę z wykorzystaniem broni, rozbój. W Polsce było to często mylnie traktowane jako część pierwotnej subkultury, mimo że w muzyce pojawiło się dopiero około 10 lat od jej powstania.

Warto też przywołać technikę, jaką tworzono bity. Z uwagi na brak sprzętu i odpowiedniej technologii, pierwsze podkłady hip-hopowe tworzone były w Polsce np. na kasetach. Nagrywano utwory z radia lub innych kaset, następnie nagrane utwory wkładało się do odtwarzacza umożliwiającego przegrywanie kaset i rejestrowano w kółko fragment mający posłużyć jako pętla w utworze hip-hopowym (Marek Morus 2021: 17:30-18:48). Robiono to oczywiście z pogwałceniem praw autorskich. Była to bardzo chałupnicza i surowa metoda, jednak to właśnie na takich nagraniach szlifowali swój warsztat

⁷ Zwłaszcza tych ze Wschodniego Wybrzeża.

pierwsi polscy raperzy. Wraz z coraz większym sukcesem komercyjnym zaczął pojawiać się też profesjonalny sprzęt.

Hip-hop na szeroką skalę zaczął powstawać na południu Polski. Do artystów często przywoływanych jako znaczących dla początków tej subkultury należy zaliczyć m.in. pochodzących z Kielc rapera Liroya, formację Wzgórze Ya-Pa 3 oraz katowicki Kaliber 44. Liroy podobno zaczął tworzyć już w 1982 roku, jednak dopiero w 1992 pod pseudonimem PM Cool Lee wydał legalny album *East on Da Mic*. Sławę i miano najlepiej sprzedającego się rapera w Polsce uzyskał po premierze albumu zatytułowanego *Alboom*, na którym to znajduje się jego najpopularniejszy utwór *Scyzork*. Wzgórze natomiast rozpoczęło swoją oficjalną działalność w 1993 roku (Spreccords.com.pl 2024), podobnie jak Kaliber 44 (Ramizesu 2009: 0:50-3:55).

Kieleccy raperzy zapoczątkowali komercyjne wydawanie gatunku. Pierwszym notowanym na listach sprzedaży Związku Producentów Audio-Video (ZPAV) albumem hip-hopowym był *Alboom*. Ukazał się on 10 lipca 1995 i do końca roku sprzedał się w liczbie ponad 500 tysięcy egzemplarzy, okrywając się poczwórną platyną (Bestsellery.zpav.pl 2024). Żaden polski raper nie powtórzył nigdy tego sukcesu jednostkowego, ale i łącznego, ponieważ Liroy sprzedał około 850 tysięcy swoich wszystkich albumów. Ważną kwestią, o której należy wspomnieć, są tzw. demówki i ich rozprowadzanie. Liczni wykonawcy wysyłali swoje nagrania do wytwórni w nadziei, że te zainteresują się ich muzyką. Wcześniej jednak, powstawały amatorskie albumy – tzw. nielegale, które często opierały się na kradzionych bitach czy samplach, przez co nie mogły zaistnieć w oficjalnym obiegu (Latkowski 2001: 44:00-45:02). Większość z takich nagrań jest obecnie niedostępna, często nawet u wykonawcy. Za przykład niech posłuży przypadek Liroya. Twierdzi, że pierwsze nagrania tworzył już jako jedenastolatek na początku lat 80. i do 1992 roku nagrał kilka amatorskich demówek. Niestety poza słowami artysty nie ma dowodów na prawdziwość tych zapewnień. W środowisku hip-hopowym poddawane jest to w wątpliwość od lat (Kleyff & Staszewski 2014: loc 28-29), nikt – nawet sam Liroy, nie posiada tych nagrań (PopkillerTV Plus 2021: 9:45-13:00). Poza Liroyem, z kielecką subkulturą hip-hopową związanych było też wielu innych raperów, jednak nigdy nie wydali oni legalnych albumów, które mogły zaistnieć na ogólnopolskim rynku wydawniczym. Darek Czapka – właściciel Sklepu Muzycznego FAN w Kielcach – wspomina, że na początku popularyzacji hip-hopu, „doszło do takich paradoksów, że generalnie ktoś, kto miał coś wspólnego z muzyką i był z Kielc, to był podejrzewany o to, że jest raperem [...]” (Morus 2021: 28:45-28:55). Wielu uczestników subkultury tworzyło również graffiti.

Pierwszym profesjonalnie zrealizowanym polskim klipem hip-hopowym, który ukazał się w rodzimej telewizji był teledysk do utworu *Czuje*

się *Lepiej*, warszawskiej formacji Trials X. Pojawili się oni już wcześniej w audycji *Kolorszok* i programie 5-10-15, ale podobnie jak większość sceny hip-hopowej, nie wydali jeszcze legalnego albumu, więc swoją twórczość prezentowali w lokalnych rozgłośniach i audycji Bogny Świątkowskiej. Klip został nakręcony w 1994 roku, a wyemitowany w 1995 w programie *Muzyczna Jedynka* stacji TVP (Trials X 2014). Wcześniej, bo w 1992 roku w programie *Lalamido* emitowanym na antenie tej samej stacji wystąpił Liroy, niemniej nie można nazwać tej realizacji teledyskiem. Była to wariacja na temat twórczości amerykańskiego rapera Vanilla Ice, a sam Liroy nie wystąpił tam pod swoim ówczesnym pseudonimem PM Cool Lee, a z imienia i nazwiska – Piotr Marzec. Również z uwagi na formę programu, kładącą duży nacisk na skecze i żartobliwe treści, bliżej temu wydarzeniu do tzw. performance video, niż pełnoprawnego klipu (Marek Morus 2021: 09:00-11:05).

W 1993 roku rozpoczął swoją działalność jeden z najpopularniejszych zespołów początków polskiego hip-hopu, czyli Kaliber 44. Jego członkowie, czyli Joka, Abradab i Magik tworzyli już przynajmniej od 1991 roku, jednak nie pod tą nazwą. Współcześnie można byłoby sklasyfikować ich twórczość jako hip-hop psychodeliczny. Ich estetyka opierała się na dość nietypowych brzmieniach czerpanych z albumów i mediów dostępnych w popeerelowskiej Polsce. Na pierwszej płycie zatytułowanej *Księga Tajemnicza. Prolog* znalazły się sample m.in. z IX Symfonii Beethovena, Jugosłowiańskiego zespołu Laibach, filmu *Braveheart* oraz polskich płyt ze słuchowiskami dla dzieci. Te nietypowe połączenia sprawiły, że Kaliber 44 stworzył wyjątkowe brzmienie, które było unikalne w skali kraju. Łączyło w sobie dostępne dla twórców źródła, ale i znajome słuchaczom brzmienia z przelanym na muzykę i słowa nastrojem okresu transformacji. Pochodzący z Katowic zespół widział, jak powoli biednieje region śląski. Masowe zwolnienia początkowych faz restrukturyzacji odbijały się na życiu Ślązaków. Rzeczywistość była szara i smutna. Joka w wywiadzie zarejestrowanym w 1999 roku, wspominając początki formacji i pierwszą płytę, mówił:

Stroniliśmy od tego, żeby opowiadać o zabawie, nie chcieliśmy być zespołem, przy którym ludzie się mogą pobawić, przy którym ludzie się mogą pośmiać, tylko chcieliśmy wszystkim ludziom wbić do głowy te wszystkie najgorsze strony świata i te wszystkie problemy, po to, żeby oni je zauważyli (Zarchiwumpaktofikki 2019: 3:50-04:09).

Muzyka miasta – 1995-1998

Muzyka hip-hopowa związała się nierozzerwalnie z blokowiskami. W drugiej połowie lat 90. coraz istotniejszymi jej ośrodkami stawały się Warszawa z zespołami takimi jak Mistic Molesta⁸, Trzyha, Warszawski Deszcz⁹ oraz Poznań, w którym słuchaczy zdobywała grupa Slums Attack wraz z Rychem Peją. Hip-hop zaczął być postrzegany jako muzyka miasta i ulicy, a jego słuchaczy można było zaobserwować pośród mieszkańców zarówno biednych, jak i bogatych dzielnic (Postnikoff 1999: 03:20-4:00). Do głosu doszli blokery – czyli osoby pochodzące z blokowisk, co dało początki tzw. rapowi ulicznemu. Nie każdy blokery był oddanym hip-hopowcem, chociaż zdecydowana większość otaczała się elementami subkultury. W Warszawie hip-hop kojarzył się też z deskorolką, ponieważ wielu ze stołecznych raperów nawiązywało swoje znajomości właśnie podczas jazdy. Była to przede wszystkim próba opisania codzienności w szarej Polsce czasu przemian ustrojowych, które doprowadziły do powstania dużych dyktomii społecznych. Liryczna warstwa ich muzyki czasem mocno wulgarna i agresywna, bardzo często była trudna do zaakceptowania nawet przez fanów hip-hopu (Papaya Rocks 2020: 0:00-2:04). W biedniejszych częściach miast – zwłaszcza w Warszawie, ulicami i osiedlami rządzą gangsterzy. Nastolatki dość szybko przechodzili inicjacje i dołączali do osiedlowych band. Grupa była w stanie zapewnić bezpieczeństwo, a nielegalne praktyki przynosiły dochód, który w przechodzącej kryzys po przemianach Polsce był trudny do zdobycia. Zaczął też powstawać pewien zbiór praw, którymi rządzą osiedla, przez niektórych nazywany kodeksem lub prawem ulicy. W tekstach obecny był kolektywizm – świadomość przynależności do grupy. Często były wyrażenia „siostró” oraz „bracie”. Hip-hop zaczął się rozwarstwiać. Zespoły często mieszały style i podgatunki, tworząc bardzo różnorodną muzykę. Złuszczą dla blokery istotnym warunkiem twórczości była szczeróść i autentyczność (Postnikoff 1999: 03:00-03:20), do której pasował zimny nowojorski styl (Kleyff 2014). Osoby kopiujące cudzy sposób rapowania (tzw. *flow*), nie były szanowane i nie mogły zaistnieć. Subkultura hip-hopowa jeszcze mocniej dopasowała się do polskich realiów.

Istotnym wydarzeniem dla polskiej sceny hip-hopowej było rozpoczęcie wydawania w 1997 roku miesięcznika *Klan*. Poza działalnością dziennikarską, do gazety dołączane były składanki, na których znajdowały się utwory różnych wykonawców z całej Polski. Wiele zespołów właśnie w taki sposób zaprezentowało się po raz pierwszy szerszej publice. Fakt, że hip-hop kiełkował wraz z rozwojem sieci Internet, nie pozostaje tu bez znaczenia. Prosty dostęp do

⁸ Później znana jako Molesta Ewement.

⁹ Pisownia oryginalna.

informacji sprawił, że te coraz szybciej docierały do Polski, a odbiorcy mogli cieszyć się nagraniami w wersjach cyfrowych.

Nie tylko dla subkultury hip-hopowej, ale i kulturalnego rozkwitu Polski za istotne należy uznać dwa koncerty. Pierwszy koncert hip-hopowej gwiazdy z zagranicy odbył się 17 lutego 1995 roku w warszawskim Colosseum. Na scenie pojawili się Beastie Boys łączący brzmienie punk rocka z hip-hopem. Było to wydarzenie, które przyciągnęło fanów zarówno brzmień gitarowych, jak i rapu oraz odbiło się echem w mediach międzynarodowych. Telewizja MTV stworzyła reportaże zatytułowane *1st Hip Hop band in Poland?* oraz *Beastie Boys make history* (Karass32 2015: 0:00-4:04). Kolejnym wydarzeniem, które poniekąd można uznać za przypieczętowanie końca drugiej ery polskiego hip-hopu, był koncert Rap Day. W warszawskim klubie Colosseum podczas wydarzenia na scenie spotkały się ekipy hip-hopowe z całej Polski, a gwiazdą wieczoru był zespół Run-D.M.C. uznawany za jedną z najważniejszych formacji w dziejach subkultury. Marcin Flint wspomina: „Przed gwiazdami wystąpiła solidna reprezentacja tworzącej się wówczas rodzimej sceny – *Kaliber 44*, *Wzgórze Ya-Pa-3*, *Bolec*. Sam występ poprzedził finał konkursu dla »amatorskich« grup – tam pojawili się m.in. *TJK*, *TPWC*, *Thinkadelic*, *TrzyHa*, *Mistic Molesta*, *Edytorial*” (Flint 2014: loc 261). Koncert był transmitowany w Telewizji Polskiej, przez co jego organizatorzy zabronili wykonawcom używania wulgaryzmów. Nawet jeśli koncert był kontrolowany, występ w roli *supportu* przed tak istotną dla subkultury formacją przez wielu raperów został potraktowany jako jeden z najważniejszych momentów ich kariery.

Kopowanie zachowań społecznych wydartych z amerykańskiej rzeczywistości na polskie podwórka był widoczny. Na ten temat w 1997 roku wypowiedziała się dla TVP Bogna Świątkowska. O hip-hopie rapera Liroya mówiła, „[...] jego płyty wzorują się tak bardzo na amerykańskich wzorcach, że czasami mamy wrażenie, że ociera się on o plagiat¹⁰” (Zarchiwumpaktofikki 2020: 0:37-1:03). Podobną narracją podzielił się Joka. W wywiadzie z 1999 roku mówił: „Tam [w USA] się co innego dzieje, tak że teksty są zupełnie różne i jakieś takie naśladowanie... [...] kiedyś, jak hip-hop wchodził do Polski, to tak, był on bardzo podobny do tego, co się dzieje w Stanach, ale przez to, to było sztuczne [...]” (Zarchiwumpaktofikki 2020: 5:27-5:50). Potrzeba naśladownictwa została nawet prześmiana w kinematografii. W filmie *Chłopaki nie płaczą*, żartowano z fascynacji amerykańskimi gangami. Zafascynowany kulturą uliczną, będący członkiem mafii Bolec, rozmawia ze znajomym o tym, że „Polski gangster nie ma luzu” (Lubaszewski 2000: 23:00-25:00). Pod kątem hip-hopowej mody Polacy radzili sobie z brakiem

¹⁰ Online: <https://www.youtube.com/watch?v=VPcgFvxGX20>

markowych ubrań lub ich wysokimi cenami, tworząc własne wariacje na ich temat. Idealnym przykładem takiej zaradności są szalenie popularne w latach 90. spodnie nazywane od nazwiska producenta Lenarami.

Jednak, jak trafnie zauważył DJ 600V, hip-hop może być określony jako kultura przetrwania w mieście na pograniczu ulicy i blokowiska (Postnikoff 1999: 06:09-07:03). Bez pogłębienia tematu, rzeczywistość ubogich warstw społecznych w USA i Polsce wydawała się młodym Polakom do siebie zbliżona. W Polsce, podobnie jak w slumsach amerykańskich, dochodziło przecież do przestępstw, aktów przemocy, popularnością cieszyły się narkotyki, a jakość życia była na niskim poziomie. Nie wynikało to jednak z uprzedzeń na tle rasowym i narodowościowym, a problemów ekonomicznych.

Zbliżający się koniec lat 90. przyniósł już pierwsze rozliczenie z subkulturą. Zaczęły coraz mocniej być słyszalne głosy pogardy dla *pozerów*, czyli ludzi nieautentycznych, którzy chcieli udawać, że pochodzą z blokowisk, chociaż realnie byli dziećmi z bogatych rodzin. Hip-hop zaczął być postrzegany jako bardzo dobrze zapowiadający się biznes, na którym chcieli zarobić wydawcy oraz różne marki. Przestał się on kojarzyć jako fenomen uliczny utożsamiany z marginesem społecznym, ale ogólnopolska moda pożądana w rozgłośniach. Działo się to pomimo dezaprobaty mediów, które hip-hop przedstawiały jako zagrożenie dla dzieci, uczące przekleństw i aspołecznych zachowań. Większość wywiadów w telewizji polegała na obronie własnych tekstów przez raperów w ogniu niewygodnych pytań (Przybyszewski & Witowski 2023: 124-128). Jak piszą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski: „Gdy w Stanach Zjednoczonych w najlepsze trwała już bling era – czas, w którym hip-hop umościł się w głównym nurcie i na dobre zerwał z podziemnym rodowodem – polscy raperzy kłócili się o to, czy wypada pisać chwytliwe refreny” (Przybyszewski & Witowski 2023: 141). Zaczęli tworzyć wykonawcy, którzy w późniejszych czasach zostali określani jako hip-hopowcy. Ich utwory były bardziej melodyczne, często zawierały śpiewane refreny i były przeznaczone do klubów tanecznych, radia i telewizji (Przybyszewski & Witowski 2023: 141-146). Ideały zostały zdradzone na rzecz przychodu, dlatego w pewnym momencie hip-hop zaczął być dzielony na artystów głównego nurtu i podziemie, uznawane za przedłużenie wartości promowanych przez pionierów.

Podsumowując – hip-hop zaczynał stawać się coraz bardziej komercyjnym tworem, a raperzy mówiący o wierności ulicy, często zdradzali własne ideały dla wizji zarobku. Subkultura straciła na znaczeniu, a muzyka stała się produktem, który można sprzedać.

Współczesność i przyszłość

Wielu artystów i zespołów z lat 90. wraca po latach na scenę, udziela wywiadów i pisze nowe utwory. Każde ze wspomnień pionierów i udzielanych przez nich informacji, dopełnia obrazu genezy polskiego hip-hopu i jego rozwoju. Obecnie subkultura hip-hopowa rozumiana jako ta z początków lat 90., uległa rozwarstwieniu i zatarciu, jednak gatunek muzyczny rozwija się i nieustannie znajduje nowych słuchaczy, twórców, jak i wyraźnie zaznacza swoją obecność na rynku wydawniczym. Dowodzi temu fakt, że w podsumowaniu roku 2023, serwisu streamingowego *Spotify*, trzema najczęściej słuchanymi artystami w Polsce byli Taco Hemingway, White 2115 oraz Kukon – raperzy. Najczęściej odtwarzano albumy *Biznes Rodzinny* autorstwa 2115 oraz *club 2020* grupy o tej samej nazwie (Noizz.pl 2024). Niemniej subkultura, która była niegdyś bardzo mocno powiązana z pokojowym przesłaniem i służyła jako nośnik myśli społecznej uciskanych mniejszości, została zdominowana przez hedonizm i promowanie ryzykownych zachowań. Liryczna warstwa utworów poruszających istotne kwestie społeczne, obecnie została zdominowana przez pogoń za bogactwem, blichtr i przepych, do którego często dochodzi się w sposób niezgodny z prawem. Z uwagi na dostęp do sieci, hip-hop zatoczył koło, a odbiorcy oraz artyści posiadający dostęp do informacji, albumów i teledysków z całego świata zaraz po ich premierze, bardzo często nie zgłębiają kontekstów danego brzmienia lub słowa, kopiując zachowania nieprzystające do polskiej rzeczywistości. Generalnie jednak muzyka hip-hopowa cieszy się w Polsce uznaniem.

Podsumowanie

Celem autora niniejszego artykułu było przedstawienie istoty, genezy oraz rozwoju polskiej gałęzi subkultury hip-hopowej. Usystematyzowanie informacji pozyskanych z artykułów, pozycji książkowych oraz archiwalnych informacji, pomogło przedstawić dynamikę pierwszej dekady obecności subkultury hip-hopowej w Polsce i udowodnić jej odrębność względem amerykańskiego pierwowzoru. Postawione we wstępie założenie: że hip-hop kiełkował w latach 80., a jego pozycja umocniła się w połowie lat 90. XX wieku, zostało poparte pisanymi oraz zarejestrowanymi słowami uczestników wspomnianej subkultury, ale i dziennikarzy oraz naocznych świadków. Hip-hop jako gatunek muzyczny od lat nie znika z Polskich, ale i światowych list przebojów i notowań sprzedaży. Coraz częściej można usłyszeć go w filmach, serialach, programach telewizyjnych i innych mediach. Niektórzy z młodego pokolenia polskich twórców zmęczeni kierunkiem, który obrali, nawiązują swoją twórczością do

rodzimych korzeni. Breaking od 2024 roku staje się dyscypliną olimpijską co również może pobudzić do działania nowych odbiorców. Wszechobecna moda na retro, płyty winylowe oraz styl z przełomu lat 90. i 2000 może doprowadzić do renesansu muzyki granej z gramofonów i opartej w znacznej mierze na samplach, a nie muzyce produkowanej od zera w studio. Wszystko to sprawia, że polska subkultura hip-hopowa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a jej dalsze badanie może przynieść istotne wnioski dotyczące jej uczestników oraz ich wpływu na rzeczywistość kraju po 1989 roku.

- default/files/media/documents/publication/gootenberg-wp251.pdf [dostęp: 04.01.2024].
- HADEN-GUEST, ANTHONY (1997), *The Last Party: Studio 54, Disco, and the Culture of the Night*, Nowy Jork: William Morrow and Company Inc.
- HIPHOPToMoJaKoka, @HIPHOPToMoJaKoka (2014), 'Pierwsze mistrzostwa Polski Breakdance w Piotrkowie Trybunalskim 1985 r.', online: https://youtu.be/s9jbK1L_D44 [dostęp: 06.01.2024].
- JABRZEMSKI, SŁAWOMIR (2005) 'Wstęp', w: Radek Miszczak (red.), Andrzej Cała, Tymon Smektała, Andrzej Burakowski, Tymek Kaliciński, Sławomir Jabrzemski, Jarosław Wójcik, Adam Lis, *Beaty, rymy, życie. Leksykon muzyki hip-hop*, Poznań: Kurpisz S.A.
- JACOBSON, MARK (2015) 'What Everyone Gets Wrong About '70s New York', online: <https://nymag.com/intelligencer/2015/09/what-everyone-gets-wrong-about-70s-new-york.html> [dostęp: 04.01.2024].
- KARASS32, @KARASS32 (2015), 'Beastie Boys in Warsaw Poland 17.02.1995', online: https://www.youtube.com/watch?v=Sldm_cTOGWk [dostęp: 09.01.2024].
- KLEYFF, TOMASZ (2014), 'Podwaliny – do roku 1995', w: Dominika Węclawek, Marcin Flint, Tomasz Kleyff, Andrzej Cała, Kamil Jaczyński, Tomasz Kukołowicz (red.), *Antologia polskiego rapu*, online: <https://www.nck.pl/wydawnictwo/archiwum/-antologia-polskiego-rapu-bezplatny-e-book#> [dostęp: 04.01.2024].
- KLEYFF, TOMASZ (2014), 'Rap po polsku. To tak się da?! – od 1995 do 1998' w: Dominika Węclawek, Marcin Flint, Tomasz Kleyff, Andrzej Cała, Kamil Jaczyński, Tomasz Kukołowicz (red.), *Antologia polskiego rapu*, online: <https://www.nck.pl/wydawnictwo/archiwum/-antologia-polskiego-rapu-bezplatny-e-book#> [dostęp: 04.01.2024].
- KLEYFF, TOMASZ, KAZIK STASZEWSKI (2014), 'Odpowiedź na martwicę rockowców', w: Dominika Węclawek, Marcin Flint, Tomasz Kleyff, Andrzej Cała, Kamil Jaczyński, Tomasz Kukołowicz (red.), *Antologia polskiego rapu*, online: <https://www.nck.pl/wydawnictwo/archiwum/-antologia-polskiego-rapu-bezplatny-e-book#> [dostęp: 04.01.2024].
- KAMIL KORONA, @TMI SPEAKERS' CORNER, (2021, 16 kwietnia), [Post] 'Jako, że jestem dla wielu z was pewnie...', online: <https://www.facebook.com/groups/606921723074465/permalink/1190394331393865> [dostęp: 10.01.2024].
- LATKOWSKI, SYLWESTER reż. (2001) *Blokersi*, Fonografika, [DVD].
- LUBASZENKO, OLAF reż. (2000) *Chłopaki nie płaczą*, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, online: <https://35mm.online/vod/fabula/hlopaki-nie-placza> [dostęp: 19.04.2024].

- MAREK MORUS, @MAREKMORUS (2021), 'CK Dokument odc 4 – Rap wchodzi w krew', online: <https://youtu.be/4bkDFSDK-i4> [dostęp: 10.01.2024].
- MERRIAM-WEBSTER.COM (2024), 'hip-hop', online: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hip-hop> [dostęp 04.01.2024].
- NOIZZ.PL 2024, 'SPOTIFY WRAPPED 2023. Jeden silny trend wśród polskich słuchaczy', online: <https://noizz.pl/muzyka/spotify-wrapped-2023-jeden-silny-trend-art.-polskich-sluchaczy/c8mc134> [dostęp: 15.04.2024].
- NPR.ORG (2005), 'DJ Kool Herc and the Birth of the Breakbeat', online: <https://www.npr.org/2005/08/29/4821646/dj-kool-herc-and-the-birth-of-the-breakbeat> [dostęp: 04.01.2024].
- PAPAYA ROCKS, @PAPAYAROCKS3720 (2020), 'Skandal. Ewenement Molesty – Kazik o Moleście – ten fragment nie znalazł się w filmie', online: <https://www.youtube.com/watch?v=dgvzRX7C1Io> [dostęp: 14.01.2024].
- PEZET, NOON (2002), 'Slang', *Muzyka klasyczna*, Nowe Nagrania, online: <https://open.spotify.com/album/6Ezg15GmXrMT7gOe8ZiFGy?si=ZQHd-PnuS5Ocd2voYjQLbg> [dostęp 10.01.2024].
- Polskie Radio, @PolskieradioPlofficial (2017), 'Piotr Fronczewski i prawdziwa historia Franka Kimono', online: <https://youtu.be/AkulMcYluj0> [dostęp: 06.01.2024].
- POPKILLERTV PLUS, @POPKILLERTVPLUS 2021, 'Liroy – wywiad: »Byłbym idiotą gdybym narzekał na dzisiejszy rap«, online: <https://www.youtube.com/watch?v=71a0uXXlQ04> [dostęp: 13.04.2024].
- POSTNIKOFF, BEATA reż. (1999), *Moda na Hip Hop*, TVP, online: <https://www.youtube.com/watch?v=UblKHlURuTw> [dostęp 04.01.2024].
- PRZYBYSZEWSKI, BARTEK, MATEUSZ WITOWSKI (2023), *Podcastex: Polskie Millenium*, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
- RAMIZESU, @RAMIZESU (2009), 'Abradab – Prawdziwa Historia [Wywiad dla magazynu Ślizg] cz.1/3', online: <https://youtu.be/k3d4BaDR2b0> [dostęp: 15.01.2024].
- RAYMOND, ADAM K. (2011), 'PCP, Quaaludes, Mescaline. What Became of Yesterday's „It” Drugs?', online: <https://web.archive.org/web/20171027232147/https://www.thefix.com/content/where-are-they-now-drugs-edition7098> [dostęp 04.01.2024].
- SADOWSKI, PIOTR, ANDRZEJ GRAFF (2015), *Polski hip hop posiada wiele twarzy*, Lubin: Wydawnictwo Agencja Najwera.
- SILVER, TONY reż. (1983), *Style Wars*, Public Art. Films, [DVD].
- SPRECORDS.COM.PL (2024) 'Wzgorze Ya Pa 3', online: <https://www.sprerecords.com.pl/component/k2/item/104-wzgorza-ya-pa-3> [dostęp: 10.01.2024].
- STREET DANCE VHS (2024), online: <https://www.facebook.com/Street-DanceVHS/videos> [dostęp 06.01.2024].

- ŚWIĄTKOWSKA, BOGNA, MAREK LAMPRECHT reż. (1995) *Kielce – Czyli Polski Bronx*, [br. dystryb.], online: https://youtu.be/_-ni2Mee1Nc [dostęp: 05.01.2024].
- TATE.ORG.UK (2024), 'Graffiti Art', online: <https://www.tate.org.uk/art./art.-terms/g/graffiti-art>. [dostęp: 19.01.2024].
- TRIALS X, @TRIALSX 2014, 'TRIALS X – Czujee Się Lepiej '94 (Official Video)', online: <https://www.youtube.com/watch?v=p6LaMuYBKvU> [dostęp: 15.01.2024].
- WZGÓRZE YA PA 3 (1995), *Wzgórze Ya-Pa 3*, [br. dystr.] online: <https://open.spotify.com/album/2wwd2Zpuih0UQ6tC7YDJyZ?si=MN-oFi-SCRiu8MHffp2E7aA> [dostęp: 14.01.2024].
- ZARCHIWUMPAKTOFIFKI, @ZARCHIWUMPAKTOFIFKI6972 (2019), 'Koliber 44 – 1999r.', online: <https://youtu.be/FQB77SR2vuw> [dostęp: 14.01.2024].
- ZARCHIWUMPAKTOFIFKI, @ZARCHIWUMPAKTOFIFKI6972 (2020), 'Rodzi się silna scena która opanuje całą Polskę. 1997r.', online: <https://www.youtube.com/watch?v=VPcgFxxvGX20> [dostęp: 14.01.2024].